

Н.Н. РОСТОВА

Филипп Малявин: ритмы дословного*

Аннотация. Статья посвящена русскому художнику начала XX в. Филиппу Андреевичу Малявину. Автор показывает, что его творчество является неузнанным кодом русской культуры. Причина заключается в том, что, во-первых, наследие художника на сегодняшний день недостаточно изучено. Во-вторых, исследователи, как правило, пытаются подчинить произведения Малявина социальной логике. Суть малявинских образов состоит в дословном. Малявин подошел к той точке выражения русской души, где мы принуждены замолчать, открывая перед собой внутренние просторы живого знания. Его произведения основаны на метафизике истока. Они подводят нас к тому первичному эмоциональному слою, которым русский человек испытывает мир, из которого вторым шагом рождаются слова, смыслы и культурные формы. В статье анализируется метафизика ритма, красного цвета, беспредметности, женственности. Автор прочитывает творчество Малявина через триаду — картины «Смех», «Вихрь» и «Три бабы».

Ключевые слова: философия искусства, русское искусство, культурный код России, ритм, красный цвет, дословное, женственность.

Abstract. The article is devoted to the Russian artist of the beginning of the XX century, Philip Andreevich Malyavin. The author shows that his work is an unrecognized code of Russian culture. The reason is that, firstly, the artist's legacy has not been sufficiently studied to date. Secondly, researchers, as a rule, try to subordinate Malyavin's works to social logic. The author shows that the essence of Malyavinsky images is pre-linguistic. Malyavin came to the point of expression of the Russian soul, where we are forced to be silent, opening up the inner expanses of living knowledge. His works are based on the metaphysics of the source. They bring us to that primary emotional layer by which the

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. Филипп Малявин: ритмы дословного // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 201—212. DOI:

Russian person experiences the world, from which words, meanings and cultural forms will be born in the second step. The article analyzes the metaphysics of rhythm, red, pointlessness, and femininity. The author reads Malyavin's work through a triad — the paintings «Laughter», «Whirlwind» and «Three Women».

Keywords: philosophy of art, Russian art, cultural code of Russia, rhythm, red color, literal, femininity.

УДК 101
ББК 87.6

Филипп Малявин — гений дословного. Он подошел к той точке выражения русской души, где мы принуждены замолчать. Дал сказать тому, что определяет наши интуиции, отношение к миру, речь, но само никогда не может быть помещено в слово. Мы можем говорить о Малявине, в то время как его живопись являет границу нашего языка, открывая внутренние просторы живого знания.

О Малявине

«Филипп Андреевич Малявин — крестьянин Самарской губернии, Бузулукского уезда, тридцати лет. Он побывал на Старом Афоне, и, сбежав оттуда, попал в Петербург, и при содействии Беклемишева поступил в Академию художеств. Вот краткая биография этого удивительного, громадного таланта, появившегося на горизонте нового искусства. Непосредственное дарование этого сына земли, быть может, не имеет себе равного среди всего, что прошло с основания Академии, с появления у нас искусства», — писал в 1899 г. М.В. Нестеров Е.А. Праховой [5, 177].

Филипп Малявин родом из бедной крестьянской семьи, образования не имел. Грамоту выучил у отставного солдата-фельдфебеля. Сколько себя помнит, всегда рисовал. В хозяйстве от него толку было мало. В 16 лет с заезжим монахом, оценившим его доморощенную живопись, отправился на Афон. Там занимался церковной росписью. Учился у навещавшего Святую Гору художника Н. Богданова-Бельского работать с пейзажами («Пейзаж», 1889—1890). В 20 с небольшим лет волею случая по ходатайству скульптора Беклемишева попал в Петербург в Академию художеств: це-

саревич Николай Александрович должен был проезжать через малую родину Малявина, ему готовили подношения, среди которых оказалась картина местного художника Малявина «Крестьянская семья» (1890). Наследник так и не проехал через Бузулукский уезд, но на картину обратил внимание Беклемишев, разыскал автора и организовал его обучение в столице, похлопотав о жилье и стипендии.

Малявин учился в мастерской Репина. В 1899 г. в Академии художеств разгорелся скандал: Малявин выставил в качестве выпускной работы картину без названия («Картина»), которую потом назвали «Смех». Академики отказывались давать звание художника Малявину за грубость его живописной манеры и отсутствие сюжета, Репин настаивал на обратном, грозил выходом из Академии, кричал «Вы — душители таланта!.. Ретрограды» [4, 139], разгоряченные оппоненты даже вставали на колени перед ним. В конечном итоге, Малявину дали звание художника, правда, за портреты.

Об этих событиях Нестеров пишет так: «Его огромная шестаршинная картина — без названия, или, как ее окрестили, “Смеющиеся бабы”, — вызвала и вызывает страстные, яростные, то полные негодования, то восторга споры. Его только лишь после огромного скандала среди совета Академии признали достойным “звания”. Репин, Матэ и Котов спасли его жалкое “звание” угрозой немедленного выхода из Академии, вызвав бурю страшную, даже юродство (проф. Померанцев просил названных трех заступников остаться... “на коленях”). Вообще изнервничались все до последней степени, наделав при этом массу глупостей» [5, 177].

В 1899 г. Репин писал Остроухову: «По поводу академических выпусков теперь была у нас бурная баталия из-за Малявина. Этот неукротимый, блестящий талант совсем ослепил наших академиков: старички потеряли последние крохи зрения, а вместе с этим и последние крохи своего авторитета у молодежи. Старая история. Рутинеры торжествуют свое убожество» [2, 418]. При этом Малявин оценивается как прямое продолжение Репина (Дягилев), тогда как последняя картина Репина «Гопак. Танец запорожских казаков», в свою очередь, создает впечатление аллюзии на Малявина.

А. Куприн, дружный с художником, тоже говорил о происшествии: «С чем сравню появление этой великолепной картины... Раз-

ве только — слабо говоря — с бомбой, разорвавшейся в циркулярном зале чинной Академии на Васильевском острове. По тогдашним временам это был скандал неслыханный и настолько длительный, что живые его отголоски я застал в Петербурге, приехав туда в 1900 году. Стыдливые академики дали звание Малявину не за эту картину, а за портрет молодого князя Оболенского. Даже дерзновенный Дягилев, благоразумно оберегая свой щекотливый тыл, отказался взять “Смех” на передвижную выставку “Мира искусства”. Но публика победила. Замечательно: это бывает только в России да в Италии. Приходили люди толпами и стояли перед картиной часами, очарованные и ядреным ярим бабьим смехом, и радостными, смеющимися красками. А уходя, уносили на лицах малявинскую улыбку, а в сердцах — сделанную в один день славу» [1].

«Смех» тут же сделал Малявина знаменитым — выставленная в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже, эта картина получила золотую медаль. Позже она была приобретена венецианским Музеем современного искусства.

Работы Малявина стали пользоваться завидным спросом. Художник А. Рылов не без ехидства вспоминает реакцию художника на произведенный фурор: «Я был свидетелем, — пишет он о выставке Союза русских художников, — как Малявина окружила толпа покупателей, совавших ему в руки заклеенные пачки денег за его рисунки баб. Художник растерянно, как затравленный зверь, озирался по сторонам, не зная, кто что покупает, а цены Филипп Андреевич умел назначать. Он знал, что без Малявина коллекционер не обойдется» [8, 147—148].

Слава, настигнувшая Малявина, поездка за границу кардинально меняют его облик. Если прежде на однокашников он производил впечатление набожного послушника, который молча заходит в студию и крестит полотно перед работой, то теперь перед публикой явился щеголь. О знакомстве с художником в мастерской Репина и разящих переменах в его наружности после успеха в Европе рассказывает А. Остроумова-Лебедева. «Во время работы, — вспоминает она ученичество, — мое внимание было зацеплено странной фигурой. Юноша в какой-то необычной одежде. Похоже на монашеский подрясник. На голове шапочка вроде скуфейки, низко надвинутая на глаза. Из-под нее висели длинные волосы до плеч.

Лицо плоское, скуластое, корявое. Брови опущены к вискам. Светлые, небольшие глаза. Лицо монашка, книгоноши. Простецкое лицо... Перед началом занятий он, ни с кем не здороваясь, с опущенными глазами, прошел к своему месту и тихонько стал разворачивать свой рисунок. Потом, оглянувшись кругом, он торопливо перекрестился, что-то бормоча про себя, перекрестил рисунок и принялся за работу» [6, 93]. А в 1900 г., встретив Малявина в Париже, Остроумова-Лебедева напишет: «Однажды он пришел к нам и удивил своей внешностью “европейца”. Был он в Пальмерстоне, на голове цилиндр, из-под которого висели длинные пряди неподстриженных волос, на руках ярко-рыжие перчатки, такие же башмаки. Все это сидело на нем мешковато и нелепо» [6, 201].

Малявин озаряет русское искусство всполохами красного на своих полотнах. То, что до боли знакомо, любимо, впитано с молоком матери, он выплескивает на холсты, являя гипнотические образы крестьянок. Будут у Малявина и неудачи, как навеянный европейской живописью семейный портрет («Автопортрет с женой и дочерью», 1911), будут и образы мужиков, или, как выражался сам Малявин, «кондовой Руси», будет и галерея портретов, включая лениниану, хотя самым удачным, конечно, окажется портрет его матери («Портрет матери», год неизв.), но по существу своему Малявин — художник одного образа. Причем образа исконно русского. Напрасно картины Малявина сравнивают с Климтом и с европейским экспрессионизмом в целом. Климт декоративен, его картины словно восхитительные обои. Малявин — чувственная метафизика. «Смех» приведет Малявина в Европу, а не наоборот. Оттиски европейской живописи мы заметим у Малявина лишь в тех полотнах, где он перестает быть самим собой. Но для того, чтобы уклоняться от лица, нужно прежде его иметь.

В 1922 г. Малявин оказывается в эмиграции, активно выставляется в городах Европы, имеет успех, но талант свой оставляет на Родине. В отличие от Б. Григорьева, Малявин жаждет мыслить и живописать о России по-русски, но получается шаблон, граничащий с китчем и даже злой пародией («Портрет Н.В. Плевицкой», 1924; «Баба на качелях», год неизв.; «Сельская кокетка (Нос)», 1927 и др.).

Трилогия

Творчество Малявина задано тремя картинами — «Смех» (1899), «Три бабы» (1902) и «Вихрь» (1906). К ним ведут образы «Крестьянской девушки с чулком» (1895) и «Крестьянской девушки за вышиванием» (1893). Раскрывается трилогия в бесконечной серии картин-бликов («Девка», 1903; «Бабы», 1905; «Пляшущая баба», середина 1900-х; «Верка», 1913 и др.).

Малявин идет от предметной живописи к беспредметной, от нарратива — к чистому образу, от поэтического высказывания — к сиянию данности. Любуясь не образом женщины, но женственным образом самой России, ее нутряной женственностью, он подводит нас к бездне самоузнавания. К тому истоку самоощущения, первичному эмоциональному слою, которым русский человек испытывает мир. Неоформленному, дословному, исконному, из которого рождаются слова, смыслы и культурные тропы.

Картина «Смех» — это подступ к выражению мифологии той краски, в которой нам дан мир. Краски — не в материальном смысле слова и цвета — не в физиологическом измерении, но в метафизическом. Малявин, как маленький мальчик с сачком, ловит волшебную, вечно ускользающую бабочку нашего внутреннего ритма, определяющего весь строй русской культуры. Нечаянно, гениальным прозрением, искренностью ему удается «поймать» смех, то, чего в натуральном смысле нет, но что обнаруживает себя в мире как чудо человеческого присутствия. Смех — это выражение внутреннего ритма человека. Смех — это «легкое дыхание», то, что существует как парадокс радикальной отстраненности и одновременно вовлечения. Нет ничего жизненнее сверхжизни смеха. Смех не витален, а мистериален, ибо связан не с природой, а с человеком.

«Смех» разрешается в «Вихре», в образе чистого ритма. Вихрь — не танец девушек, но танец самой жизни, какую ее своим внутренним зрением видит русский человек. Ритм не темп и не пульс. Его суть — не скорость, а соотношение элементов, уникальный метафизический узор. Ритмом, как говорил Платон, мы одержимы. «Все хорошие эпические поэты, — писал он, — не благодаря уменью слагают свои прекрасные поэмы, а только когда становятся вдохновенными и одержимыми; точно так и хорошие мелические

поэты; как корибанты пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения; когда ими овладеет гармония и ритм, они становятся вакхантами и одержимыми: вакханки в минуту одержимости черпают из рек мед и молоко, а в здравом уме — не черпают, и то же бывает с душою мелических поэтов, как они сами свидетельствуют» (Ion, 533e—534a). Есть что-то, что возможно лишь в режиме предоставления себя тому, что выше тебя. Или, как выражается Платон, в режиме исступления и одержимости. Чем человек одержим? Ритмом. Когда мы творим, мы одержимы ритмом. Любимого мы узнаем по ритму. Равно вхождение в мысль есть вхождение в определенный ритм. Мы не субъекты ритма, но ритм «субъектен» в отношении нас. Человеческое в человеке сопряжено с ритмом. Мы тогда собственно люди, когда отданы власти ритма.

Ритмы русского человека, его подпочвенную одержимость Малявин являет в образе вневременного хоровода, пламенного события. Этот хоровод жизни задан не стремлением к разрушению и даже не стремлением к созиданию, но тотальностью присутствия. Потому он и хоровод, что взрывает ограниченность всякого «я». Малявин живописует широту русской души, соотнесенной с широтой наших пространств. Вихрь — образ полноты, присутствия как чистого дара, не требующего расплаты, принципиально отрицающего ее. Образ любви, не знающей о том, что она любовь. Чистого желания быть в режиме максимума самоотдачи. Не знающей границ щедрости. А в этой щедрости — неминуемо и смирения, радости, добра. Иначе говоря, *женственности* как бытийного принципа. Ритмическая индивидуальность невыразима в словах, но первые слова и фигуры, образуемые ею в нашей культуре, именно таковы. Зарождающиеся контуры фигуративности на картине Малявина — девичья улыбка, распростертые руки, открытое лицо, которое так легко полюбить, потому что прежде оно с любовью обращено к миру.

Красный цвет, которым так богата картина, — символический эквивалент тотальности самоотдачи как принципа присутствия. Красный, как скажет Гегель в «Философии духа», самый мощный, а потому царский цвет, он есть не что иное, как проникновение светлого и темного, их единство и противоположность. Иными словами,

это цвет всеобъемлемости. Или, также можно сказать, это цвет крови, ибо кровь — это не только смерть, но прежде всего — жизнь, ее кипучесть, сокровенное, пронизывающее все и вся существо.

Ритм, как скажет Н. Тарабукин, — это стихия. В искусстве со стороны порядка ему противостоят метр, такт, симметрия и масштаб. Ритм — это первооснова чуждости. То, что ее определяет и нарушает, как в случае с белыми стихами. Можно, конечно, видеть в ритмах красного Малявина «киноварь», т. е. следы символики иконы в живописи бывшего иконописца, но духу его картин органична народная стихия «кумача». С одной стороны, вихри Малявина, с другой — иконописный строй Петрова-Водкина.

Неудивительно, что авторы, обнаружившие способность оценить метафизику творчества Малявина, а не видеть в нем лишь «оргию красок» и художественный «дебош», буквально теряли дар речи, когда хотели выразить свое отношение к художнику. Даже гениальный писатель Розанов сбивчиво подбирает слова, кажется, именно для того, чтобы выразить идею истока, определяющую философию живописи Малявина. Реагируя на картину «Три бабы», он говорит то об этнографизме, то о географии, то об истории Руси, выраженных в ней. В 1903 г. он сравнивает «Трех баб» с «Богатырями» Васнецова и с флагом России [7, 212—213].

Если в 1903 г. Розанов неуверенно пишет о картине как об «идее», о сути этой «идеи» как подступах «к истории», к «человеку», о некой «будничной» правде, открытой художником (в сравнении с богатырскими образами Васнецова), то, дополняя свой очерк в 1913 г., Розанов выразится яснее: картины Малявина, скажет он, есть попытка «представить, выразить и понять русское женское существо как своеобразное и новое среди француженок, немок, итальянок, англичанок, римлянок, гречанок, грузинок... “Бабы” — это вечная суть русского, — как “чиновник” вообще, “купец” вообще же, как “боярин”, “царь”, “поп”. Это — схема. И прообраз, первоначальное и вечное. В теме и силе выполнения есть что-то гоголевское, и его “Бабы” также никогда не выпадут из истории русской живописи, как “Мертвые души” никогда не исчезнут из истории русской литературы. По естественному ожиданию г. Малявин после “Баб” должен был умолкнуть или умереть: ибо *один сюжет*, так страстно взявший душу, — и сюжет замечательный, большой и ис-

тинный, — вообще не оставляет места для “вереницы прочего” и “будущего”. Есть “однолюбы”, “одножены” и проч. Малявин, кажется, из них. По крайней мере, я ничего потом не слышал о нем, и о нем ничего не говорят. И об этом не нужно сожалеть. *Suum cuique...* И, в сущности, Малявин взял *лучшую часть* в своем “однолюбии” и односюжетности» [7, 214—215]. Однако Розанов трактует «любовь» Малявина, в свете которой и вправду можно только умолкнуть и умереть, уже, нежели она явлена на картинах. Не женщины и не женское, не «бабы» русские в сравнении с французскими и грузинскими — предмет поисков художника, но сама женственность России. «Бабы» Малявина сопоставимы не с отдельными гоголевскими героями, но с самим замыслом романа Гоголя — показать Русь.

Аналогично Розанову С. Глаголь видит в картинах Малявина то символ широты русской души, то тьму русской глубинки [3, 210—217]. Он сравнивает «баб» Малявина с первобытными каменными бабами и тут же приписывает им кликушество, чертовщину и мрак [3, 210—217]. Объединив идею первобытного истока с идеями животной тупости, кровавых побоищ и оргий, Глаголь относит этот синтез к живописи Малявина. Но первобытное не суть животное. Каменные бабы — прародительницы, символ метафизики рождения, утверждения человеческого присутствия в мире. Только человек принужден утверждаться в собственном присутствии. Рождаясь, как все животные, он должен родиться как человек, т. е. предъявить себе себя, изъяв из небытия. «Жуть» таких образов кроется не в биологии агрессии и тупости, якобы с ними связанных, а в касании первоистока, той головокружительной бездны, что несоизмерима с умом человека.

Стасов и вовсе называет Малявина декадентом, упрекая его в том, что тот дальше красной краски не пошел. В 1906 г. он пишет: «Что такое вся картина “Вихрь”, как не холст, на который вылиты несколько ушатов красной краски» [9]. Стасов видит скудость смысла и содержания. В безграничности усматривает ограниченность, в образе первичного — бедность, в заумном — неразумное. Но дело не в том, что Малявин дальше красной краски не пошел, ведь он не идет к «предметам» и «сюжетам», а в том, чтобы черпнуть как можно глубже, заглянуть за краску, взойти к исходным

слоям народного духа. Малявин идет не вперед, а назад — по пути распредмечивания культуры и поисков ее метафизических оснований. Позже он попытается работать с символикой русской тройки, но то будет художественное движение в обратном направлении — к предметности, локальности («Тройка на снегу», «Катание на санях», «Зимний пейзаж с санями», без даты; и др.). Кумачовые образы Малявина сопоставимы с беспредметной живописью Малевича и Кандинского с той принципиальной разницей, что они обращены к живому чувству, а не интеллектуальному созерцанию. Мы смотрим на полотна Малявина и слышим наши дословные ритмы, те, что внезапно дают о себе знать в истории народа и жизни конкретных людей, подобно русскому танцу Наташи Ростовской, никогда прежде его не танцевавшей и не наученной ему, подобно наворачивающимся вдруг слезам при звуках песни, которую пели наши забытые предки.

Если «Вихрь» — предельная точка восхождения к расплавленной стихии русского духа, «Смех» — его оплотнение, то «Три бабы» — попытка нащупать метафизические оси России, первичную архитектуру. Федотов мыслил идею русскости эллипсоидно, как амплитуду, заданную двумя крайними точками, Малявин же мыслит триадой. Розанов верно уловил, что три бабы Малявина символизируют три грани, задающие характер русской культуры. Левая баба — олицетворение начала поэтического, средняя — бытового, правая — просто «рыло», грубое безжалостное начало [7, 213—214].

Ритмы русской культуры, схваченные малявинским «вихрем», фигуративно проявят себя в живописи Абрама Архипова («Баба в красном», ок. 1910; «Гости», 1914; «Уборка сена», 1919; «Девушка с кувшином», 1927 и др.).

Неузнанный код русской культуры

Сегодня картины Малявина разбросаны по всему миру, атрибуция многих из них точно не установлена, полотна, с которыми прогремел художник — «Смех» и «Три бабы», находятся в зарубежных галереях. Сердце творчества Малявина — картина «Вихрь» — была предусмотрительно приобретена дочерью Третьякова А.П. Боткиной в коллекцию галереи, но, кажется, предельный смысл ее от нас до сих пор сокрыт. «Вихрь» — это неузнанный код

русской культуры. Специалисты, ведомые собственной образованностью, говорят о карнавальной народной культуре в творчестве Малявина, поиске художником женского идеала в духе Серебряного века и национальной самобытности, фольклорных стилизациях и зарисовках крестьянского быта, социальных манифестациях в духе Г. Курбе («Дробильщики камня», 1849) и революционной символике и проч., пытаясь привязать к языковой культуре дословное, поместить в пространство зрелища то, что принадлежит пространству быта и ритуала, соотнести живой дух с абстрактной идеей. Но алые «вихри» Малявина растворяют социальный фасад культуры, они прорываются к ее основаниям, к народному порыву, вызвавшему ее к жизни.

В России пока нет музея Филиппа Малявина, хотя в 2016 г. частными усилиями меценатов был открыт памятник художнику на его родине.

Литература

1. *Али-Хан [Куприн А.И.]*. Ф.А. Малявин // Русская газета (Париж). 1924. 18 нояб. № 176—178: URL: <http://kuprin-lit.ru/kuprin/public/malyavin.htm> (дата обращения: 06.09.24).
2. Виктор Михайлович Васнецов: Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников / Сост. Н.Л. Ярославцева. М.: Искусство, 1987. 496 с.
3. *Глаголь С. (С.С. Голоушев)*. Хроника московской художественной жизни // Правда. 1904. № 2. С. 210—217.
4. Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников. С.-Петербург: ООО «Типография «НП-Принт», 2024. 208 с.
5. *Нестеров М.В.* Письма. Избранное. Л.: Искусство, 1988. 535 с.
6. *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. I—II т. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. 590 с.
7. *Розанов В.В.* «Бабы» Малявина // Розанов В.В. Собрание сочинений: Среди художников. М.: Республика, 1994. С. 212—215.
8. *Рылов А.* Воспоминания. Л.: Художник РСФСР, 1960. 271 с.
9. *Стасов В.В.* Избранные сочинения. В 3 т. Живопись, скульптура, музыка. Т. 3. М.: Искусство, 1952: URL:

http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1906_nashi_nyneshnie_dekadenty.shtm (дата обращения: 06.09.24).

References

1. *Ali-Han [Kuprin A.I.]*. F.A. Malyavin // Russkaya gazeta (Parizh). 1924. 18 noyabrya. № 176—178: URL: <http://kuprin-lit.ru/kuprin/public/malyavin.htm> (data obrashcheniya: 06.09.24).
2. Viktor Mihajlovich Vasnevov: Pis'ma. Dnevnik. Vospominaniya. Suzhdeniya sovremennikov / Sost. N.L. YAroslavceva. M.: Iskusstvo, 1987. 496 s.
3. *Glagol' S. (S.S. Goloushev)*. Hronika moskovskoj hudozhestvennoj zhizni // Pravda. 1904. № 2. S. 210—217.
4. Master Repin. Epizody iz zhizni uchitelya i uchenikov. SPb.: OOO «Tipografiya «NP-Print», 2024. 208 s.
5. *Nesterov M.V.* Pis'ma. Izbrannoe. L.: Iskusstvo, 1988. 535 s.
6. *Ostroumova-Lebedeva A.P.* Avtobiograficheskie zapiski. I—II t. M.: ZAO Centrpoligraf, 2003. 590 s.
7. *Rozanov V.V.* «Baby» Malyavina // Rozanov V.V. Sobranie sochinenij: Sredi hudozhnikov. M.: Respublika, 1994. S. 212—215.
8. *Rylov A.* Vospominaniya. L.: Hudozhnik RSFSR, 1960. 271 s.
9. *Stasov V.V.* Izbrannye sochineniya v trekh tomah. ZHivopis', skul'ptura, muzyka. T. 3. M.: Iskusstvo, 1952: URL: http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1906_nashi_nyneshnie_dekadenty.shtm (data obrashcheniya: 06.09.24).